

TURAR-JOY BINOLARINING EKOLOGIK XAVFSIZLIGI

Rajabov A.H., Nurmatov P.A., Artikbayev X., Arziyev J.M., Rustamova D.B.
Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

Annotatsiya: Turar-joy va jamoat binolarining ekologik xavfsizligi ularning odamlar uchun qulay yashashni ta'minlash, ularning sog'lig'ini saqlash va ekologik tizimlarning barqaror muvozanatini saqlash qobiliyati bilan belgilanadi. Bunga rejalashtirish va dizayn echimlarini ishlab chiqishda, optimal mikroiklim va izolyatsiya parametrlarini yaratishda, atrof-muhit standartlari doirasida kimyoviy, fizik va biologik omillarning oldini olish yoki cheklashda ekologik maqsadga muvofiqligini kuzatish orqali erishiladi.

Kalit so'zlar: Mikroiklim, yorug'lik, ifloslanish, havo, muhit, shovqin, Elektromagnit, radiatsiya, bakteriya, mikroorganizm, zamburug'

Kirish. Qurilishda ekologik xavfsizlik deganda tabiatdagi ekologik muvozanatni ta'minlaydigan va atrof-muhitga insonni antropogen ta'siri natijasida yuzaga keladigan salbiy omillarning zararli ta'siridan himoya qiladigan tabiiy, ijtimoiy, texnik, muhandislik va boshqa sharoitlar tushuniladi.

Turar-joy binolarida ekologik xavfsizlikning ahamiyati muttasil ortib bormoqda. Bu shahar aholisining ko'payishi, savdo, sanoat va transport faoliyati ko'lamining oshishi bilan bog'liq. Vaziyat yangi qurilishlar va shahar aholisining tez o'sishi bilan yanada og'irlashmoqda.

Turar-joy binolarini qurish, foydalanish va tugatish jarayonida ekologik xavfsizlik muhim ahamiyatga ega

Asosiy qism. Yorug'lik insolatsiyasi. Yorug'lik inson va umum biotaga, organizmlardagi himoya va moslashish jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan eng muhim ekologik omillardan biridir.

Inson uchun quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri, yoki tarqoq shaklda ham alohida ahamiyatga ega. Tabiiy yorug'lik, ko'rinadigan nurlar bilan birga, ultrabinafsha va issiqlik infraqizil nurlarini uyga olib kiradi, bu organizmdagi metabolizmni tartibga soladi, uning salbiy omillarga chidamliligini oshiradi va psixo-emotsional holatni yaxshilaydi.

Tabiiy yorug'lik va ultrabinafsha nurlanishni shisha oynalar o'rtacha 45% gacha ushlab qoladi, shisha ifloslansa yorug'likni 50 dan 70% gacha ushlab qoladi. Qarama-qarshi binolar va derazalarning shimolga yo'nalishi ham yorug'likni etishmovchiligiga olib keladi.

Turar-joy binolarida tabiiy yoritish, ichki yoritishning tashqi yoritishga nisbati bo'lgan tabiiy yoritish koeffitsienti (TYoK) yordamida tartibga solinadi. Turar-joy binolarida yon yorug'lik bilan yoritilgan xonalar $TYoK \geq 0,5\%$ bo'lishi kerak.

Turar-joy binolarini loyihalashda binolarni izolyatsiyalashga, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari bilan yuzalarni nurlantirishga alohida e'tibor beriladi.

Havoning kimyoviy ifloslanishi va uni kamaytirish choralari. Yopiq xona havosining kimyoviy ifloslanishi uchta ekologik jihatga ega.

Birinchi, uylarda yoki ofislarda ishlatiladigan materiallar va jihozlarning ko'pchiligi potentsial xavfli kimyoviy moddalar chiqaradi.

Ikkinchidan, xonalar tobora havo o'tkazmaydigan bo'lib bormoqda, bu esa u yerda moddalarning xavfli darajada to'planishiga yordam beradi.

Uchinchidan, odamning bino ichida uzoq vaqt turishi tufayli ifloslangan havoning organizmga ta'siri, atmosfera ifloslanishining ta'siridan ko'ra xavfliroqdir.

Turar-joy binolarida havoning kimyoviy moddalar bilan ifloslanishi bir necha sabablarga bog'liq:

Birinchi, binolarning ichki muhitini kimyoviy moddalar bilan ifloslanishining sabablari atmosfera havosidan zaharli gazlar va changlarni filtrlanishidir. Adabiyotlarga ko'ra, muallaq moddalar va gazsimon kimyoviy birikmalarning taxminan 30% tashqi havodan xonaga kiradi. Tashqaridan binolarning ichki havo muhitiga uglerod oksidi, oltingugurt dioksidi, ba'zi og'ir metallar, masalan, qo'rg'oshin kiradi.

Ikkinchi, binolarning ichki muhitining kimyoviy ifloslanishi qurilish va pardoqlash materiallaridan toksik moddalarni chiqarishdir. Shu bilan birga, polimer materiallar, ayniqsa ularni ishlab chiqarish texnologiyasi buzilgan taqdirda alohida xavf tug'diradi.

Ayrim turar joylarning havosini kimyoviy tarkibi tahlil qilinganda izolyatsiya sifatida ishlatiladigan mineral jun arzonroq, ammo ancha zaharli ko'pik bilan almashtirish natijasida fenolning RECHM 40 baravar, ammiakniki 60 baravar, formaldegid esa 400 baravar oshganligi aniqlangan.

Uy atmosferasining ichki ifloslanish manbalariga isitish moslamalari ham kiradi: gaz plitalari, kerosin, ko'mir pechlari, kaminlar. Ularda yoqilg'ining to'liq yonmasligi natijasida uglerod, oltingugurt, azot, uglevodorod oksidlari kabi xavfli moddalar uyning ichki muhitiga chiqariladi. Hatto yoqilg'ining to'liq yonishi ham odamlar, hayvonlar va o'simliklar uchun xavfsiz emas, chunki har qanday yoqilg'ini yoqish jarayonida xonadagi kislorod miqdori sezilarli darajada kamayadi.

Uy havosining ifloslanishida uydagi havo spreyi, dezinfektsiyalash vositalari, barcha turdagi aerozollar, fenollar, vinil xlorid, toluol ("Feniks", "Moment" kabi) ni ichiga olgan yopishtiruvchi kimyoviy moddalar ham ma'lum rol o'ynaydi.

Chekish xona havosining bir qator toksik moddalar, shu jumladan: benzobiren, nitrosaminlar kabi xavfli birikmalar bilan ifloslanishiga sabab bo'ladi. Tamaki tutuni polimer materiallar, ayniqsa formaldegid va stirol

tarkibiy qismlarining havo muhitiga ko'chishini kuchayishiga yordam beradi.

Binolarning havo muhitiga zaharli kimyoviy moddalarni chiqaruvchi manbalarda yana biru bu odamdir. Ular o'zlarining hayotiy faoliyati davomida atrof-muhitga karbonat angidrid, ammiak, aseton, karbon monoksit, yog' kislotalari va boshqalarni chiqaradilar.

Havoning kimyoviy ifloslanishini kamaytirish uchun gaz plitalarining yaroqliligini ta'minlash, maksimal gaz sarfida pishirishdan qochish; xonada chekmaslik; sintetik yuvish vositalaridan foydalanmaslik, namli tozalash va changyutgich yordamida tozalash; xonada o'simliklarni saqlash lozim.

Binolarning ekologik tozaligini ta'minlashning etakchi yo'nalishi tashqi muhit bilan optimal havo almashinuvini tashkil etishdir. Bunday havo almashinuvini ta'minlash uchun shamollatish tizimi kishi boshiga 60 m³/soat bo'lishi kerak.

Shamollatish tashqi havoda ifloslantiruvchi moddalar bo'lmasa, ichki havoning optimal kimyoviy tarkibini saqlashning samarali vositasi hisoblanadi.

Yashash muhitiga fizik ta'sirlar va ularni kamaytirish choralari. Yashash muhitiga fizik ta'sirlar - shovqin, tebranish, turli xil nurlanish turlari, havoning aeroion tarkibidagi o'zgarishlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Turar-joy binolarida yashash qulayligini belgilaydigan shartlardan biri bu maqbul shovqin rejimi. Turar-joy binolarining umumiy shovqin darajasi kunduzi 55 db va kechasi 45 db dan oshmasligi kerak. Yuqori shovqin darajasi odamning asab tizimiga salbiy ta'sir qiladi.

Xonalarda ichki shovqinli ifloslanish manbalari ko'tarish transporti (lift) va boshqa texnik qurilmalar, audio va video uskunalar, maishiy elektr uskunalar hisoblanadi.

Binolarda tashqi shovqin manbalari turar-joy binolari yaqinidagi qurilish ishlari va transport oqimlari (avtomobil, temir yo'l, havo), shuningdek sanoat korxonalarini bo'lishi mumkin.

Yashash muhitidagi shovqinni kamaytirish choralari uchta asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi:

- turar-joy binolarining o'zida shovqinni kamaytirish;

- binolarga boradigan yo'lda shovqin darajasini pasaytirish;

- shovqin o'tkazmaydigan va shovqindan himoya qiluvchi maxsus binolarni yaratish.

Liftlarda zarbani yutuvchi qistirmalari bo'lgan ikki yoqqa suriladigan eshiklar ishlatiladi. Suv ta'minoti tizimidan uylarda shovqinni kamaytirish uchun suv bosimi cheklovchilari qo'llaniladi. Suv quvurlari kauchuk qistirmalari kauchuk bo'lgan qisqichlar yordamida devorlarga o'rnatiladi. Qo'shimcha shovqin ta'sirini oldini olish uchun turar-joy binolarida telefon stansiyalari, transformator podstansiyalari, 50 orindan ortiq oshxonalar va kafelarni joylashtirish taqiqlanadi.

Quyidagi shaharsozlik tadbirlari his obiga shovqinni tarqalish darajasini pasaytiriladi:

1. shovqin manbalarini (sanoat korxonalarini, transport magistrallari, aerodromlar va boshqalar) turar-joy hududlaridan tashqariga olib chiqish;

2. maxsus ovoz o'tkazmaydigan ekranlar (devorlar, tepaliklar) qurish.

Shovqin o'tkazmaydigan binolar - ekranlar - katta uzunlikdagi (100 m dan ortiq) va rejada II shaklidagi konfiguratsiyaga ega bo'lgan turar-joy binolarining maxsus turi. Ular turar-joy massivlarini transport shovqini ta'siridan himoya qiladi. Bunday binolarning o'zlari ham shovqindan himoyalangan bo'ladi.

Yopiq inshootlar, balkonlar, ayvonlar shovqin ekranlari sifatida ishlatiladi. Loyihalana yotganda zinapoyalar va yordamchi xonalar shovqinli tomonga, turar-joy binolarining asosiy qismini esa qarama-qarshi tomonga joylashtirish orqali binolarning shovqin o'tkazmaslik qobiliyati oshiriladi.

Tebranish - turar-joy binolariga yaqin joyda grunt zichlagichlar, titratma zichlagich, qoziq burg'ulash moslamalarining ishlashidan kelib chiqadi. Yuqori tebranishlarga uchragan binolarda "mikrodefektlar" paydo bo'ladi, bu esa konstruksiyalarning mustahkamligini yo'qotishiga olib keladi.

Vibratsiyaga qarshi kurash uning paydo bo'lish manbasida zarba yuklari natijasida yuzaga keladigan dinamik jarayonlarni imkon qadar kamaytirish orqali boshlanadi. Manbada tebranishlarni kamaytirish mumkin bo'lmagan hollarda tebranishlarni pasaytirish va tebranish izolyatsiyasi qo'llaniladi. Masalan, yaqin atrofdagi turar-joy binolarida tebranishning uzatilishini oldini olish uchun tebranish agregatlari poydevorining perimetri bo'ylab akustik birikmalar o'rnatiladi va yumshoq material bilan to'ldiriladi.

Elektromagnit ifloslanish sun'iy elektromagnit maydonlarning yaratilishi bilan bog'liq. Sun'iy elektromagnit maydonlarning manbalari yuqori voltli elektr uzatish liniyalari, radio va televizion komplekslar, elektr transporti, elektr va elektron qurilmalar, kompyuter texnologiyalari, mobil aloqa va boshqalar. Turar-joy binolari ichida elektromagnit nurlanish maishiy texnika (muzlatgichlar, drellar, changyutgichlar va boshqalar), elektr tarmoqlari, radioaloqa tizimlari (uyali telefonlar), kompyuter monitorlari va boshqalardan paydo bo'ladi.

"Muhandislik va ekologik tadqiqotlar" talablariga muvofiq, turar-joy binolari ichidagi elektr maydon kuchlanishining ruxsat etilgan maksimal darajasi 0,5 kv/m, turar-joy binolari hududida-1,0 kv/m dan oshmasligi kerak.

Manbalarining ta'sir zonasidagi elektromagnit maydon intensivligi ruxsat etilgan maksimal chegaradan oshmasligini ta'minlash uchun ma'lum himoya choralari ko'riladi. Yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalari bo'ylab 330 va 500 kV kuchlanishli liniyalar uchun 30 m, 750 kV uchun 40 m, 1150 kV uchun 55 m kengligida sanitariya muhofazasi zonalarini yaratiladi. Sanitariya muhofazasi zonasi hududida turar-joy va jamoat binolarini qurish taqiqlanadi.

Bundan tashqari, elektromagnit maydon ta'sirini kamaytirish uchun yashil maydonlardan, yerga ulangan himoya kabellaridan foydalaniladi

Shaxsiy kompyuterlardan foydalanilganda elektr va magnit maydon kuchi darajasiga muvofiq monitordan 50 sm masofada o'tirish lozim, mos ravishda magnit maydon 2,5 V/m va 0,02 A/m dan oshmasligi kerak.

Aeratsiya - turar-joy va jamoat binolarida havoning tarkibi musbat va manfiy ionlar bilan ifodalanadi. Plastik va kompozit materiallar bilan bezatilgan elektron va ofis jihozlari bo'lgan xonalarda musbat ionlarning ortiqcha va engil manfiy ionlarning etishmasligi inson salomatligiga salbiy ta'sir qiladi.

Sanitariya qoidalari va me'yorlariga asosan turar-joy va jamoat binolarida musbat ionlar 1500-3000 sm³/havo gacha manfiy ionlar miqdori kamida 5000 sm³/havo bo'lsa ruxsat beradi. Aeroionizatsiya orqali musbat va manfiy ionlarning nisbatlarini optimallashtirish mumkin.

Shu bilan birga, aeroionizatsiya yordamida xonaning havo muhiti juda ifloslangan bo'lsa, havoning ion tarkibini yaxshilash mumkin emas. Bunday hollarda havoni tozalashning eng muhim omili shamollatishdir, aeroionizatsiya uni almashtirmaydi, faqat to'ldiradi.

Tabiiy radiatsiya yashash muhitiga kosmik gamma nurlanishi va tog' jinslari tarkibidagi tabiiy urandan radon gazining chiqishi natijasida yuzaga kelishi mumkin. Xona ichidagi havo muhitiga ta'sir qiluvchi sun'iy texnogen nurlantirish manbalari ham mavjud. Radiatsiyaning asosiy hajmi ichki tabiiy manbalardan va birinchi navbatda, umumiy radiatsiyaviy vaziyatdagi ulushi 40% dan ortiq bo'lgan radondan keladi. Yuqori darajadagi radon gazidan surunkali nafas olish o'pka saratoni xavfini oshiradi.

Radon turli yo'llar bilan xonaga kiradi. Radonning asosiy qismi binolarga bino ostidagi toshlardan kiradi. Radonning ikkinchi manbai qurilish materiallari va konstruksiyalaridir. Radon manbai sifatida uchinchi o'rinni umumiy suv ta'minotidan olinadigan suv egallaydi.

Binolarni qurish uchun joy tanlashda radon manbai bo'lgan tog' jinslarining asosiy ahamiyatini hisobga olib, radon kam ajralib chiqadigan joylar tanlanadi yoki yerto'lali binolar loyihalashtiriladi. Radonning faolligi oshib ketgan taqdirda, zamin germetik zichlatiladi, poydevoridagi yoriqlar, yerto'la devorlari va pollaridagi yoriqlar muhrlanadi va havo almashinuvi tezligi oshiriladi. Ushbu chora-tadbirlar radonning faolligini bir necha bor kamaytirishi mumkin.

Yashash muhitining biologik ifloslanishi va uning oldini olish choralari. Uning ichki muhitining biologik ifloslanishi deganda inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan mikroorganizmlar shuningdek, hasharotlar, kemiruvchilar va ularning hayotiy faoliyati mahsulotlari tushuniladi.

Mikroorganizmlar orasida tananing sezuvchanligini keltirib chiqaradigan penitsiliy va aspergilloz kabi mog'or zamburug'lari binolarning biologik ifloslanishida katta ahamiyatga ega.

Bakteriyalar va viruslar ko'plab yuqumli kasalliklarni qo'zg'atuvchisi hisoblanadi. Hasharotlar va kemiruvchilarning ko'p turlari yuqumli kasalliklarni manbalari yoki tashuvchisi sifatida xavf tug'diradi. Bundan tashqari, ular mahsulotlar, tovarlarni sifatini buzadi, atrof-muhitning estetik ko'rinishiga salbiy ta'sir qiladi.

Zinapoyalar osti, axlat qutilari, dezinfektsiyali ishlov yo'qligi, chiqindilarni maxsus idishlarsiz utilitatsiyasi hasharotlar va kemiruvchilarning ko'payishiga ham yordam beradi.

Kemiruvchilarning turar-joy binolariga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun yerto'lalardagi eshiklar yaxshi o'rnatilgan va mahkam yopilgan bo'lishi kerak, derazalar oynabandlangan, shamollatish teshiklari metall to'r bilan qoplangan bo'lishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ахмедова, Ф. И., Холов, Ф. М., & Ражабов, А. Х. (2024). Загрязнение и охрана окружающей среды. Interpretation and researches.
2. Ахмедова, Ф. И. (2024). Загрязнение окружающей среды. Interpretation and researches.
3. Rajabov, A. H., Nurmatov, P. A., Madalov, A. S., & Xalikova, G. X. (2024). O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligi sohasidagi sug'orish tarmoqlari va ulardan foydalanishning hozirgi holati. Interpretation and researches.
4. Oleg Glovatskiy, Rustam Ergashev, Ilhom Kurbonov, Boybek Kholbutaev, Ilkhom Pirnazarov, Adkhamjon Rajabov Practice of permanent presence and equipment of Karshi main canal. E3S Web of Conf. 401 01022 (2023). DOI: 10.1051/e3sconf/202340101022
5. I.E. Makhmudov, A.A. Mirzaev, A.Kh. Rajabov, Sh.M. Musaev, B.B. Ulugbekov. Socio-Economic Impact on Water Conservation Implementation in Uzbekistan E3S Web Conf. 449 06013 (2023) DOI: 10.1051/e3sconf/202344906013
6. Губанов, Л.Н. Экологическая безопасность в строительстве: учеб. пособие / Л.Н. Губанов [и др.]; под общ. ред. Л.Н. Губанова. – Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2016. – 101 с.
7. Гулимова, Е.В. Экологическая безопасность строительных материалов и изделий: учеб. пособие / Е.В. Гулимова [и др.]; под общ. ред. Е.В. Гулимовой. – Комсомольск –на– Амуре: ФГБОУ ВПО «КНАГТУ», 2014. – 108 с.
8. Гурова, Т.Ф. Экология и рациональное природопользование: учебник и практикум для академического бакалавриата / Т.Ф. Гурова, Л.В. Назаренко. – 3–е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 188 с.
9. S.M. El-Haggag, Sustainable Industrial Design and Waste Management: Cradle-to-cradle for Sustainable Development (Elsevier, Academic Press, Amsterdam, 2007) <https://doi.org/10.1016/B978-012373623-9/50005-8>.
10. N.F. Rejmars, Hopes for the Survival of Mankind Conceptual Ecology (Rossiya molodaja, Moscow, 1992)
11. R.V. Ralegaonkar, M.V. Madurwar, & V.V. Sakhare, Architecture and Design: Breakthroughs in Research and Practice (IGI Global, Hershey, PA. 2019) DOI: 10.4018/978-1-5225-7314-2.ch024
12. B. Commoner, The Closing Circle: Nature, Man, and Technology (Knopf, New York, 1971)

13. R. Hillary, ISO 14001: Case studies and practical experiences (Routledge, London, 2017)

14. A.C. Affam, E.H. Ezechi, Handbook of Research on Resource Management for Pollution and Waste Treatment (IGI Global, Hershey, 2019) DOI: 10.4018/978-1-7998-0369-0

